

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 391 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INNOVASION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI

Shomansurova Zilola Abduvaxitovna

TDIU “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedra professori,

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning muhim mexanizmlari tadqiq qilingan. Tadqiqotda innovasion loyihalarning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati tahlil qilingan hamda davlat budjetining ilm-fanga ajratiladigan xarajatlarini o‘shirish tendensiyalari, ularning milliy innovasion tizimdagi roli haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, innovasion faoliyatni moliyalashtirish va tartibga solishdagi dolzarb muammolar va ularni echish yo‘llari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Aksiyadorlik jamiyatlari, innovasion faoliyat, moliyalashtirish, innovasion tizim, investisiyalar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article examines the key mechanisms for financing the innovative activities of joint-stock companies in the Republic of Uzbekistan and the state support for this sector. The study analyzes the importance of innovative projects for economic development and provides detailed information on the growth trends of government budget expenditures on science and their role in the national innovation system. Additionally, the article addresses pressing issues in the financing and regulation of innovative activities and explores ways to resolve them.

Key words: Joint-stock companies, innovative activities, financing, innovation system, investments, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье исследованы важные механизмы финансирования инновационной деятельности акционерных обществ в Республике Узбекистан и государственной поддержки этой сферы. В исследовании проведен анализ значимости инновационных проектов для экономического развития, а также представлены детальные данные о тенденциях роста бюджетных расходов государства на науку и их роли в национальной инновационной системе. Кроме того, рассмотрены актуальные проблемы финансирования и регулирования инновационной деятельности, а также предложены пути их решения.

Ключевые слова: Акционерные общества, инновационная деятельность, финансирование, инновационная система, инвестиции, экономическая эффективность.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash korxonalarining investision jozibadorligini oshirishga, shuningdek, ilmiy tadqiqot natijalarini sub’ektlar faoliyatiga joriy etish va innovasion loyihalar bo‘yicha faol harakatlarni muvofiqlashtirishni taqozo etadi. Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan innovasion loyihalarni tayyorlash va ularni amalga oshirish maqsadida investisiyalarni jalb etish, innovasion jarayonni jadallashtirishga xizmat qiladigan infratuzilmani yaratish lozim. Innovasion loyihalardan manfaatdor bo‘lgan barcha korxonalar ushbu loyihalarni amalga oshirish doirasida o‘zaro integratsiyalashni amalga oshirishlari kerak bo‘ladi. Lekin korxonalar tomonidan innovasion loyihalarni amalga oshirish jarayonida davlat uning olib borilishi yoki amalga oshirilishini tartibga solib borishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovation salohiyat, avvalo, faoliyatga oid tuplangan tajriba asosidagi ichki imkoniyatlar, mavjud resurs imkoniyatlari va kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashi zarur.

S. Chullievning [1] fikricha, innovation tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini ular tomonidan yaratilayotgan yirik hajmli ilmiy-tadqiqot hamda innovation loyihalarni davlat grantlari va venchur kapitalini birlashtirish asosida moliyalashtirish orqali takomillashtirish maqsadga muvofiq.

AQShda innovation faoliyatni rivojlantirish bo'yicha maxsus davlat dasturi qabul qilinib, sezilarli yutuqlarga erishilgan. Mahalliy olimlarimizdan M.N.Qurbanova[2] esa yirik biznes tarmoqlariga ega bo'lgan davlatlarda ilmiy-innovation faoliyatni amalga oshirishning uchta asosiy modelini keltiradi:

- Ilm-fan hamda ishlab chiqarishning o'zaro uyg'unligi orqali yirik yutuqlarni qo'lga kiritgan davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya);
- Innovation izlanishlar uchun qulay muhit yaratilgan davlatlar (Germaniya, Shvesiya, Shveysariya);
- Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish bo'yicha yuqori darajadagi innovation infratuzilmaga ega bo'lib, ilmiy g'oyalarni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq qiladigan, shuningdek, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'yicha samarali mexanizmlarga ega davlatlar (Yaponiya, Janubiy Koreya).

Rossiyalik olim R.A.Fatxutdinov[3] ta'kidlashicha, Evropa davlatlari tomonidan 40 yilni qamrab oluvchi «Texnologiyalar uzatish va innovasiyalar xalqaro infratuzilmasini rivojlantirish rejasi» ishlab chiqilgan. Ushbu strategiyaning bosh maqsadi ilmiy g'oya va tadqiqotlar asosida ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda uning savdosini jadallashtirishdan iborat. Mazkur rejaning asosiy bo'g'ini «Mamlakatlar o'rtasida innovasiyalar sohasida kooperasiya» deb nomlanib, innovasiyani boshqarish va uni tatbiq etish jarayonida konsalting xizmatlarini jalb qilish orqali turli darajadagi innovation faoliyatga ko'mak beradigan maxsus infratuzilma ob'ektlarini shakllantirishga qaratilgan.

Hozirgi paytda innovation qobiliyat kategoriyasi aniq iqtisodiy xususiyatlarga ega bo'lib, uni tizimli paradigma asosida boshqarish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash ushbu jarayonning moddiy asoslari o'rtasidagi dialektik muvozanatni talab etadi. Aniqroq qilib aytganda, Kaliforniya universiteti Biznes maktabi Ochiq innovasiyalar markazi direktori G.Chesbroning fikricha[4], texnologiyalarning imitasiya qilinishini ochiq innovasiyalarning o'ziga xos xususiyati sifatida ta'riflaydi va uning tizimli jarayon paradigmasi tegishli rollarni aniqlash, tashqi bilimlar va texnologiyalarni izlash bilan bog'liqdir.

Tabiiy ravishda, innovasiyalarning moddiy asosini qandaydir bilimlar tashkil etsa-da, iqtisodchi S.Tornxill bilimlarni innovasiyalar emas, balki resurs sifatida ko'rishning maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi[5]. Shunday qilib, bilimlar o'z o'rnida innovasiya sifatida qaralmaydi; balki ularni tizimlashtirish, tijoratlashtirish va muayyan ijtimoiy-iqtisodiy foydalilikka ega bo'lish orqali ular innovasiyalarga aylanishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ilmiy va statistik tahlillarga asoslangan bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlarining innovation faoliyatini moliyalashtirishda davlat qo'llab-quvvatlashining samaradorligi baholangan. Ushbu tadqiqotda o'zgaruvchan iqtisodiy ko'rsatkichlar, davlat budjeti xarajatlari dinamikasi, innovation loyihalarning amalga oshirilish darajasi kabi omillar tahlil qilingan. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida 2018–2021-yillardagi statistik ma'lumotlar va hujjatli manbalar qo'llanilgan. Tadqiqotda induktiv va deduktiv tahlil usullari, shuningdek, qiyosiy, dinamik va sistemali yondashuv metodlari qo'llanilib, davlatning innovation rivojlanishdagi roli baholangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

2019–2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini innovation rivojlantirish strategiyasining ustuvor vazifalaridan biri 2030-yilga kelib Global innovation indeks reytingida jahondagi davlatlar ichida yuqori ellik talikdan joy olishdan iborat. Bu jarayonda 2021-yilga qadar davlat innovation xarajatlarining YalMdagi ulushini 0,8 foizga etkazish maqsadi belgilangan edi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, dunyo miqyosida milliy innovation tizimning uch asosiy modeli – AQSh, Evropa va Yaponiya modellari – qo'llaniladi. O'zbekistonda shakllantirilgan milliy innovation tizim esa, aynan, Evropa va Yaponiya modellari uyg'unlashgan holda rivojlanayotgani bilan e'tiborli. Bunda innovation faoliyatni yo'lga qo'yishda davlat sektorining faol ishtiroki ustuvor ahamiyat kasb etadi. Xususan, tizimda davlat, aksiyadorlar hamda boshqaruv bo'g'inlari yagona jamoa sifatida hamkorlik qiladi. Mazkur hamkorlik doirasida davlat innovation faoliyatni rivojlantirishning bosh tashabbuskoriga aylanib, maxsus fondlarni tashkil etish va ularni korporativ boshqaruv tizimiga integrasiya qilish mexanizmini amalga oshiradi.

1- jadval. Davlat budgetining ilm-fanni moliyalashtirish xarajatlari to'g'risida ma'lumot¹, mlrd. so'mda.

Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2018- yilga nisbatan 2021-yildagi o'sish, %da
Ilmiy-tadqiqot muassasalari, xususan, ITI, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasini saqlash xarajatlari	56,6	295,1	347	636,9	1125,3
Davlat ilmiy-texnik dasturlarni amalga oshirish doirasida ilmiy loyihalarni moliyalashtirish xarajatlari	202,3	367,3	476,8	531,7	262,8
Markazlashtirilgan investisiyalarda ilm fanga ajratmalar	26,5	32,8	43,3	50	188,7
Jami xarajatlar	285,4	695,2	823,8	1218,60	427,0
YalM, joriy narxlarda	424728,7	529391,4	602193,0	734587,6	173,9
YalMda ilm-fanga davlat xarajatlari ulushi, %da	0,07	0,13	0,14	0,17	+0,1

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, sof davlat budgetidan ilm-fanga ajratilgan mablag'lar 2018-yilda 285,4 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021-yilda 427 foizga, ya'ni 4,2 barobarga o'sib, nominal qiymati 1 218,6 milliard so'mni tashkil qilgan. Natijada, ilm-fanga mo'ljallangan davlat budgeti xarajatlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2018-yilda 0,07 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 0,17 foizga ko'tarilgan.

Davlat budgetining ilm-fanni moliyalashtirish xarajatlari tarkibida ilmiy-tadqiqot muassasalari, xususan, ilmiy-tadqiqot institutlari va Fanlar akademiyasini qo'llab-quvvatlash xarajatlarning nominal qiymati 2021-yilda 636,9 milliard so'mni tashkil etgan bo'lib, 2018-yilga nisbatan 2021-yildagi o'sish 1 125,3 foizni anglatadi. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqib, milliy innovasion tizim doirasida ilmiy infratuzilma muassasalarini modernizatsiyalash davlat xarajatlari siyosatida ustuvor ahamiyat kasb etayotganligi aniqlanadi.

Davlat budgetining ijtimoiy sohalarga xarajatlari tarkibidagi davlat ilmiy-texnika dasturlarini amalga oshirish doirasida ilmiy loyihalarni moliyalashtirish xarajatlari 2018-yilda 202,3 milliard so'mni, 2021-yilga kelib esa 531,7 milliard so'mga etgan. Ushbu davrdagi umumiy o'sish 262,8 foizni (qariyb 2,6 barobarga o'sgan) tashkil qilgan.

Ushbu xarajatlar davlat ilmiy-texnika dasturi doirasida oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirishga qaratilgan grantlarni o'z ichiga oladi. Asosan, Innovasion rivojlanish va innovasion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga ajratiladigan mablag'lar orqali amalga oshiriladigan bu grantlar real loyihalarni moliyalashtirish tizimini tashkil etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy innovasion tizimning faoliyat samaradorligi ilmiy tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlari natijasida yaratilgan innovatsiyalarni joriy etish hamda iqtisodiy o'sishni ma'lum darajada ta'minlash orqali baholanadi. Innovasion loyihalarning samaradorligi esa ularning turli turlariga ko'ra joriy etilgan korxonalar soniga bog'liq bo'ladi.

Davlat budgetining ilm-fanga oid xarajatlari tarkibida markazlashtirilgan investisiyalar muhim o'rin tutadi. Ushbu xarajatlar real ilmiy tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlarini amaliyotga joriy etish bilan bog'liq innovasion investisiyalarni o'z ichiga oladi. Bu xarajatlar 2018-yilda 26,5 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilga kelib 50 milliard so'mga etib, umumiy o'sish ko'rsatkichi 188,7 % ni tashkil qilgan.

Davlat budgeti ichidagi ilm-fanga ajratilayotgan xarajatlarning elementlari bo'yicha nominal miqdordagi o'zgarishlar va ularning tarkibiy ulushlaridagi o'zgarishlar aniqlangan. Ayniqsa, 2.1-rasmda ko'rsatilganidek, 2018-yilda umumiy budget xarajatlari orasida davlat ilmiy-texnika dasturlarini amalga oshirish doirasida ilmiy loyihalarni moliyalashtirish xarajatlari 70,9 % ni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilga kelib, bu xarajatlar tarkibida ilmiy-tadqiqot muassasalari, xususan, ITI O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasini saqlash xarajatlari etakchi o'rinni egallab, 52,3 % ga etgan.

Markazlashtirilgan investisiyalarga ajratilayotgan ilm-fan mablag'larida ham kamayish kuzatilgan bo'lib, 2018-yildagi umumiy xarajatlar ichida 9,3 % lik ulush 2021-yilga kelib 4,1 % ga pasaygan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, davlat budgetining ilm-fanni moliyalashtirish xarajatlardagi tarkibiy pasayish har bir xarajat elementining nominal miqdoridagi kamayishni emas, balki umumiy xarajatlarning yuqori sur'atda o'sishi sharoitida har bir elementning o'sish dinamikasining farqliligini aks ettiradi. Ya'ni, ilm-fan sohasidagi xarajatlarning ulushi kamayishi, ularning nominal qiymati emas, balki boshqa xarajat elementlarining tezroq o'sishi natijasida yuzaga kelgan.

1 www.openbudget.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

1- rasm. Davlat budjetining ilm-fanni moliyalashtirish xaraжатлари tarkibi (jamiga nisbatan foizda).

Yuqoridagi tahlillardan xulosa qilish mumkinki, 2018–2021-yillarda ilmiy tadqiqotlar va innovasion faoliyatni davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash siyosati quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, davlatning ilmiy-texnik dasturlar doirasida ilmiy tadqiqotlar va tajriba-konstruktorlik ishlari uchun ajratilgan xaraжатlar barqaror o'sish tendensiyasini namoyish etmoqda. Ushbu jarayon real innovasion loyihalarni amaliyotga tatbiq etishni ta'minlash orqali milliy iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi uchun zarur moliyaviy shart-sharoitlarni yaratishga hissa qo'shmoqda.

Ikkinchidan, oliy ta'lim muassasalari, Fanlar akademiyasi ilmiy-tadqiqot markazlari va ilm-fan sohasida faoliyat yurituvchi olimlar jamiyati turmush farovonligini oshirishga qaratilgan budjet xaraжатlarini samarali boshqarish siyosatini amalga oshirishni talab etadi. Bu esa ilmiy infratuzilmaning rivojlanishini ta'minlash va olimlarning ish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan moliyaviy resurslarning optimal taqsimlanishini ko'zda tutadi.

Uchinchidan, davlat budjetining ilm-fanga ajratilgan xaraжатlarida strategik maqsadlarni amalga oshirish jarayonida yuzaga kelgan muammolar asosan 2019-yildan boshlab, 2020-yilda kuchaygan global pandemiya bilan bog'liq ishbilarmon faollik indeksining pasayishi natijasida yuzaga kelgan davlat moliyaviy tizimidagi siklik muammolarga bog'liqdir. Xususan, ijtimoiy soha, sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha asosiy xaraжатlarning ortishi budjet mablag'larining innovasion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklashiga olib kelgan. Bu esa ilm-fan sohasidagi moliyaviy resurslarning etarli darajada ta'minlanmasligiga va innovasion faoliyatning sustlashishiga sabab bo'lgan.

Innovasion rivojlantirish strategiyasiga muvofiq moliyalashtirish tizimini takomillashtirish jarayonida quyidagi moliyaviy manbalar ahamiyatini oshirish masalalari belgilangan:

Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion loyihalarini davlat yordamida tartibga solish mamlakatning yangi texnologik salohiyatini oshirish, innovasion boshqaruvni yo'lga qo'yish va zamonaviy ishlab chiqarish usullarini joriy etish orqali innovasion siyosatni jadallashtirish imkoniyatini yaratadi. Aksiyadorlik jamiyatlari innovasion faoliyatini amalga oshirayotgan davrda, davlat tomonidan taqdim etiladigan rag'batlantirish strategiyasiga muhtojlik yuzaga keladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida korxonalar va muassasalar tomonidan olib borilayotgan innovasion siyosat davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib kelmoqda. Ma'lumki, innovasion faoliyatni amalga oshirish hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, mintaqaviy darajada iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va raqobatbardoshligini oshirishga olib keladi.

Shu bilan birga, aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirishda davlatning roli muhim ahamiyatga ega bo'lib, u innovasion faoliyatni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni taqdim etishda muhim omil hisoblanadi. Davlat tomonidan amalga oshirilayotgan rag'batlantirish choralari aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion salohiyatini rivojlantirishga va ularning xalqaro bozorlarda muvaffaqiyat qozonishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, innovasion rivojlantirish strategiyasiga muvofiq moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda aksiyadorlik jamiyatlari va davlat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, innovasion loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni ta'minlash va ularning samarali taqsimlanishini kafolatlash muhim ahamiyatga ega. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatning umumiy innovasion salohiyatini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

2- rasm. Innovasion faoliyatni moliyalashtirish tizimini takomillashtirishning yo'nalishlari ².

Aksiyadorlik jamiyatlari ham innovasion, bozorda o'z iste'molchilariga ega bo'lgan va innovasion faoliyatning asosiy ko'rsatkichlari ijobiy bo'lgan sub'ektlar sifatida ijobiy natijalarga erishish imkoniyatiga ega. Korxonalar innovasion strategiyasini ishlab chiqishda uning ustuvor yo'nalishlarini aniq belgilab olsalar, kutilayotgan moliyaviy natijalarga erishish imkoniyati oshadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyati davlat tomonidan tartibga solinishi natijasida moliyaviy qonunbuzarliklar yoki shartnomalarda aks ettiriladigan qo'shimchalar va tartibdagi xatoliklarning oldi olinadi. O'zbekiston Respublikasining «Innovasion faoliyat to'g'risida»gi Qonunida, asosan, davlatning innovasion sohasidagi faoliyatlari va asosiy yo'nalishlari qat'iyon belgilab berilgan:

Innovasion jarayonlarning huquqiy tartibga solinishi: innovasion jarayonlarni kamchiliklarsiz amalga oshirish uchun ularning huquqiy asoslari tartibga solinadi. Bu jarayonlarning barqaror va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Ilmiy-texnik rivojlanish strategiyalarining aniqligi: innovasion faoliyat sohasidagi ilmiy-texnik rivojlanish uchun aniq va puxta strategiyalar ishlab chiqiladi. Bu innovasion jarayonlarning maqsadga yo'naltirilgan bo'lishini kafolatlaydi.

Infratuzilmalarni yaratish majburiyati: korxonalarda innovasion faoliyatni amalga oshirish uchun zarur infratuzilmalar mavjud bo'lmasa, ularni yaratish davlat zimmasiga yuklatiladi. Bu innovasion loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Rag'batlantirish mexanizmlarining joriy etilishi: innovasion loyihalarni amalga oshirayotgan shaxslar uchun soliqlardan imtiyozlar berish, kredit va investisiyalarni imtiyozli sharoitlarda taqdim etish mexanizmlari yo'lga qo'yiladi. Bu innovasion faoliyatni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashga imkon yaratadi.

Hududiy va sektoriy bo'yicha innovasion loyihalarning amalga oshirilishi: innovasion loyihalar mamlakatning barcha hudud va tarmoqlarida amalga oshirilishi mumkin. Bu mintaqaviy darajada innovasion rivojlanishni ta'minlaydi.

Turli manbalardan moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyati: korxonalariga innovasion faoliyatni amalga oshirishda turli manbalardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu orqali moliyaviy resurslarning diversifikatsiyasi ta'minlanadi.

2 <http://buxgalter.uz> 3-боб, 3.2-модда.

Bozor intizomiga bo'ysunish: innovasion loyihalarni ishlab chiqishda va ularni bosqichma-bosqich amalga oshirishda bozor intizomiga amal qilish talab etiladi. Bu loyihalarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy resurslarning turli hududlardan jalb qilinishi: innovasion moliyalashtirishda turli hududlardan moliyaviy resurslar jalb qilinishiga imkoniyat yaratiladi. Bu mintaqaviy innovasion faoliyatning kengayishiga yordam beradi.

Yuqoridagi chora-tadbirlar innovasion rivojlanish strategiyasiga muvofiq moliyalashtirish tizimini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlari va davlat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga, innovasion loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni ta'minlashga hamda ularning samarali taqsimlanishini kafolatlashga xizmat qiladi. Natijada, mamlakatning umumiy innovasion salohiyatini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga katta hissa qo'shiladi.

Innovasion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida hukumat tomonidan belgilangan instrumentlar orqali ushbu loyihalarning tartibga solinishiga rioya etilishi va ularning qonuniy asoslarini belgilash zarurati ta'kidlanadi. Innovasion loyihalarning amalga oshirilishi mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini faollashtirish, korxonalarni monopoliyadan chiqarish, innovasion bozorni shakllantirish, mahsulotlar bozorining tezkor rivojlanishi, mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishini cheklash, mahsulotlarning narx siyosatini tartibga solish hamda samarali soliq siyosatini amalga oshirish kabi vazifalarni o'z zimmasiga oladi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirishda davlat budjeti va respublika investision dasturlariga kiritilgan innovasion loyihalarni imtiyozli kreditlar asosida amalga oshirish siyosati qo'llaniladi. Shu bilan birga, korxonalarni innovasion faoliyatni amalga oshirishda qo'llab-quvvatlash, innovasion faoliyatni samarali olib borishga qodir bo'lgan va ularning holatini baholash qobiliyatiga ega kadrlar bilan ishlash uchun turli xil trening va kurslarni tashkil etish hamda ularning faoliyatini doimiy ravishda rivojlantirish zarurati mavjud.

Innovasion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida loyiha ishtirokchilarining faoliyati, ularning xorijiy investorlar bilan hamkorligi, ishlab chiqarishga joriy etilayotgan mahsulotlar kabi jihatlar chuqur o'rganiladi. Davlat organlari tomonidan loyiha ishtirokchilarini huquqiy hujjatlar bilan ta'minlash, axborot qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatish hamda loyiha taqdim etish tartiblarini belgilash amalga oshiriladi. Bundan tashqari, yangi texnika va texnologiyalarning ishlash muddati, ularning samaradorligi va ekspluatatsiya qilish xarajatlari, innovasion faoliyatni amalga oshirishdagi ilmiy-texnik tadqiqotlar natijalari, ularning turli darajadagi dasturlarga integratsiyalashuvi, innovasion loyihalarning o'z vaqtida bajarilishi va moliyalashtirilishi kabi ma'lumotlar mulkdorlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Quyidagi jadvalda O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarda joriy qilingan innovasiyalar haqida ma'lumot keltirib o'tamiz.

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2020–yilda innovasiyalarni joriy etgan korxonalar va tashkilotlarning soni texnologik ishlanmalar bo'yicha 1 514 tani tashkil qilib, 2016–yilga nisbatan 620 taga ortgan. Marketing ishlanmalari bo'yicha innovasiyalarni joriy etgan korxonalar va tashkilotlarning soni esa 2020–yilda 28 tani tashkil qilib, 2016–yilga nisbatan 14 taga oshgan. Tashkiliy innovasiyalarni joriy etgan korxonalar va tashkilotlar soni 2020–yilda 2016–yilga nisbatan 18 taga ko'paygan. Umumiy joriy qilingan innovasiyalar soni 2016–yilda 1 819 tani tashkil etgan bo'lsa, 2020–yilda bu ko'rsatkich 4 689 tani tashkil qilib, 2016–yilga nisbatan 2 870 taga oshgan.

2- jadval. 2016–2020-yillarda O'zbekiston Respublikasida innovasiyalarni joriy qilgan korxonalar va tashkilotlar haqida ma'lumot³.

№	Innovasiya turlari	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Innovasiyalarni joriy etgan korxonalar va tashkilotlar soni:	935	933	1023	1024	1587
1.1	Texnologik	894	893	975	982	1514
1.2	Marketing	14	20	22	17	28
1.3	Tashkiliy	27	20	26	25	45
2.	Ishlab chiqilgan innovasiyalar soni:	1819	1906	2046	2558	4689
2.1	Texnologik	1737	1816	1946	2482	4427
2.2	Marketing	36	51	62	42	128
2.3	Tashkiliy	46	39	38	34	134

3 Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш Вазирлиги маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

3.	Ishlab chiqarilgan innovasion mahsulotlar (tovarlar, ishlar va xizmatlar) hajmi, mlrd.so'm	8023,6	10688,2	18543,3	28871,5	26811,4
4.	Innovasiyalarga ajratilgan xarajatlar, mlrd. so'm	5528,3	2571,4	4162,3	4707,2	6603,5

2016-yilda ishlab chiqarilgan innovasion mahsulotlar hajmi 8 023,6 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 26 811,4 milliard so'mga etgan. Innovasiyalarga ajratilgan jami xarajatlar esa 2016-yilda 5 528,3 milliard so'mni tashkil etib, 2020-yilda uning hajmi 6 603,5 milliard so'mgacha o'sgan.

Ushbu jadval ma'lumotlari asosida O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlarning innovasion faoliyati asosan texnologik turdagi innovasiyalarni keng joriy etishga qaratilganligi aniqlangan. Bu tendensiya, birinchi bobda tahlil qilinganidek, innovasiyalar milliy ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va texnologik yangilanishi uchun yuqori multiplikativ samaraga ega bo'lib, kelajakda yuqori qo'shilgan qiymatli va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

Bu natijalar mamlakat iqtisodiyotida innovasion faoliyatning markaziy o'rinni egallayotganini, shuningdek, innovasion jarayonlarning milliy ishlab chiqarishga integratsiyalashuvi orqali iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi.

Texnologik innovasiyalarni keng joriy etish esa nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki mahsulotlarning sifatini yaxshilash va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatning umumiy innovasion salohiyatini kuchaytirishga yo'l ochmoqda.

2016-yilda ishlab chiqarilgan innovasion mahsulotlar hajmi 8 023,6 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 26 811,4 milliard so'mga etgan. Innovasiyalarga ajratilgan jami xarajatlar esa 2016-yilda 5 528,3 milliard so'mni tashkil etib, 2020-yilda uning hajmi 6 603,5 milliard so'mgacha o'sgan.

Ushbu jadval ma'lumotlari asosida O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlarning innovasion faoliyati asosan texnologik turdagi innovasiyalarni keng joriy etishga qaratilganligi aniqlangan. Bu tendensiya, birinchi bobda tahlil qilinganidek, innovasiyalar milliy ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va texnologik yangilanishi uchun yuqori multiplikativ samaraga ega bo'lib, kelajakda yuqori qo'shilgan qiymatli va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga zarur shart-sharoitlarni yaratmoqda.

Bu natijalar mamlakat iqtisodiyotida innovasion faoliyatning markaziy o'rinni egallayotganini, shuningdek, innovasion jarayonlarning milliy ishlab chiqarishga integratsiyalashuvi orqali iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Texnologik innovasiyalarni keng joriy etish esa nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki mahsulotlarning sifatini yaxshilash va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatning umumiy innovasion salohiyatini kuchaytirishga yo'l ochmoqda.

Kelajakda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan innovasion faoliyatning davom etishi, milliy iqtisodiyotning texnologik jihatdan zamonaviylashuvi va raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, innovasion xarajatlarning o'sishi va innovasion mahsulotlar hajmining barqaror ravishda oshishi mamlakatning innovasion rivojlanish strategiyasining muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini isbotlaydi hamda kelajakda yanada yuqori natijalarga erishish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari milliy iqtisodiyotning barqaror innovasion rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat ilmiy-texnik dasturlar va innovasion loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratilgan mablag'larning barqaror o'sishi ilm-fan va texnologik rivojlanishga sezilarli turtki bermoqda. Shu bilan birga, innovasion infratuzilmani takomillashtirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun davlatning faol ishtiroki zarur.

Kelgusida innovasion faoliyatni qo'llab-quvvatlashda strategik rejalashtirishni kuchaytirish, budget mablag'larini samarali taqsimlash va xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish muhim vazifa sifatida ko'rilmoqda. Ushbu yondashuv innovasion iqtisodiyotni rivojlantirishni jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. С. Чулпиев, «Ўзбекистонда инновацион тадбиркорлик ва венчур фондларини қўллаб-қувватлашнинг устувор йўналишлари», «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» (Economics and Innovative Technologies) илмий электрон журнали, 3/2024.
2. Қурбанова М.Н. АҚШ инновацион тизими шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари. // Иқтисод ва молия / Экономика и финансы, 2018, 10(118), 42–54-б.

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 448 с.
4. Chesbrough H.W. The Era of Open Innovation. // MIT Sloan Management Review. 2008. Т. 44. Iss. 3. P. 34–41.
5. Thornhill S. Knowledge, Innovation and Firm Performance in High- and Low-Technology Regimes // Journal of Business Venturing. 2006. Т. 21. P. 687–703. doi: 10.1016/j.jbusvent.2005.06.001
6. www.openbudget.uz
7. <http://buxgalter.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

